

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

Nazokat Dushaeva

Toshkent viloyati pedagoglarni yangi metodlarga o‘rgatish Milliy markazi katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12334726>

Annotatsiya. Maqolada pedogogika fani mazmuni, kompetentlik va kasbiy kompetentlik tushunchasi, zamonaviy o‘qitish metodlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, fan, taraqqiyot, pedogog, metodika tushunchalari izohi, ularning o‘zaro bog‘lanishi. Zamonaviy ta’lim tushunchasi.

Kirish. Hozirgi globallashuv jarayonida barcha jabhalarda bo‘lgani kabi ta’lim tizimida ham bir qancha yangilanish va o‘zgarishlar bo‘lmoqda. Shu bois barcha fan o‘qituvchilari bu borada izlanishlar olib borib o‘quvchilarning bilim olishlari uchun eng samarali usul va uslublarni dars jarayonlarida qo‘llanmoqdalar. Bu esa pedagoglarning fan doirasida bilim olishning samarali usullarini qo‘llash orqali o‘quvchilarni ham shu fanga qiziqishini oshirishi shubhasiz. Bugungi kunning dolzarb bo‘lgan mavzusi ham kelajak avlodga bo‘lgan e’tibor, yosh avlodning ta’lim-tarbiyasi, ularning o‘z mustaqil fikriga ega bo‘lgan komil shaxs sifatida voyaga yetkazishdan iboratdir. Buning uchun esa biz pedogoglardan bilimli, zamonaviy, o‘z kasbining ustalari bo‘lishimiz talab etiladi. Prezidentimiz tomonidan kelajak avlod tarbiyasiga berilayotgan katta e’tibor ta’lim tizimi va pedagoglar zimmasiga ulkan vazifalarni yuklaydi.

Jahon bozorida munosib o‘rin egallash uchun ta’lim tizimida o‘sish va o‘zlashtirish yuqori bo‘lishi lozim. Ta’lim-bilim berish, malaka va ko‘nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta’lim jarayonida ma’lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta’lim tor ma’noda o‘qitish tushunchasini anglatadi. Lekin u turli xil turdagi o‘quv muassasalarida emas balki oila va boshqa sohalarda ham ma’lumot berish jarayonini ham bildiradi. “Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu — ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq” Yurtboshimiz ta’kidlaganidek: „Ta’lim har bir millatning ko‘zgisidir. Inson hayoti davomida doimo bilim olishga intiladi. Bilim olish mobaynida turli xil to‘siqlarga, qiyinchiliklarga duch keladi. Lekin zamonaviylashib borayotgan turmush tarzimizda bilim olish uchun barcha sharoitlar mujassam. O‘tmishda bu kabi imkoniyat bo‘lmagan”. Bu juda to‘g‘ri fikr. Shu paytda buyuk shaxslar yetishib chiqqan-ku. Xo‘sh, ta’lim olish bizga qanday imkoniyatlarni beradi. Birinchidan, sen egallagan bilimni hech kim tortib ololmaydi. Ikkinchidan, jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘ladi. Uchinchidan, ham o‘zi moddiy ta’minlanadi. To‘rtinchidan, jamiyatga o‘z bilimi bilan foydasi tegadi. Ta’lim olish jarayoni ham murakkab jarayon hisoblanib, pedogogdan yangi bilimlarni egallash bilan birga zamonaviy metodlarni o‘z darsida qo‘llashni talab etadi. Bu esa pedogogdan pedogogik kompetentlikni talab etadi

“Kompetentlik” (ingl. “competence” – “qobiliyat”) – faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish 4 “Kompetentlik” tushunchasi ta’lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda

yangi yo‘l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma‘lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma‘lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqozo etadi. Kompetentlik mazmunli (bilimlar) va kasbiy (ko‘nikmalar) tarkibiy qismlardan tashkil topgan bo‘lib, eng maqbul yechimni tanlay olish, tanlovni asoslash, tanqidiy tafakkurni nazarda tutadi. Kompetensiya – bu kutilgan natijaga olib keluvchi faoliyat belgisidir. Kasbiy kompetentlik sifatleri: Ijtimoiy kompetentlik; Shaxsiy kompetentlik; Maxsus kompetentlik; Estremal kompetentlik; Texnologik kompetentlik. Oliy ta‘limni modernizatsiyalash sharoitida o‘quvchilarni innovasion pedagogik faoliyatga tayyorlash o‘quvchilarning fanlarga oid yangiliklarni o‘zlashtirishi va olgan bilimlarini amaliyotga qo‘llay olishi taqozo etadi. Shu kabi bir nechta guruhlariga bo‘lib o‘rganish orqali pedadogog o‘z kasbiy kompetentligini shakllatiradi. Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishidir. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma‘lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqozo etadi.

Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi:

- murakkab jarayonlarda;
- noaniq vazifalarni bajarishda;
- bir-biriga zid ma‘lumotlardan foydalanishda;
- kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo‘la olishda.

Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis:

- o‘z bilimlarini izchil boyitib boradi;
- yangi axborotlarni o‘zlashtiradi;
- davr talablarini chuqur anglaydi;
- yangi bilimlarni izlab topadi;
- ularni qayta ishlaydi va o‘z amaliy faoliyatida samarali qo‘llaydi.

Ta‘lim strategiyasining modernizatsiyasida kompetentlikni bilim, malaka va ko‘nikmalarga qarama-qarshi qo‘yish emas, balki amalda qo‘llay bilish nazarda tutilgan: “Kompetentlik tushunchasi bilim, ko‘nikma va malaka tushunchalarining keng ma‘noda qo‘llanilishi bo‘lib, o‘z tarkibiga (aslida, gap kompetentlikni bilimlarning oddiy adaptiv yig‘indisi sifatida emas – malaka – ko‘nikma tushunchalarining ma‘nosi bu bir qancha boshqa tushunchalarni anglatadi). Kompetentlik tushunchasi o‘zida kognitiv va operatsional-texnologik tarkibiy qismigina emas, balki motivatsion, axloqiy, ijtimoiy va xulqiy qismlarini ham oladi. U ta‘lim natijalarini (bilim va malaka), qadriyatli yo‘nalganlik tizimi, odatlar va boshqalarni jamlaydi”.

O‘qituvchi kasbiy kompetentligi quyidagilarni qamrab oladi: ta‘lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy - metodik asoslarda tashkil etish, talabalar faolligini ta‘minlash va faoliyatini muvofiqlashtirish asosida ta‘lim jarayonlarning sifat va samaradorligini ta‘minlashda zamonaviy

yondashuvlarga asoslanadigan, yuksak axloqiy sifatlarga ega bo‘lgan, o‘zini-o‘zi va o‘z faoliyatini o‘zi tahlil qiladigan va obyektiv baholay oladigan, boy falsafiy va ma’naviy dunyoqarashga, psixologik–pedagogik va tashkiliy-texnologik salohiyatga ega bo‘lgan, shuningdek, axborotlar to‘plash, tahlil qilish, obyektiv baholash, qayta ishlash va axborotlar almashinish, pedagogik jarayonlarda vujudga kelgan muammoli vaziyatlarda ta’lim oluvchilar faolligini ta’minlash va faoliyatini muvofiqlashtirish, pedagogik jarayonlar samaradorligiga va o‘quvchilar faolligiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni oldindan aniqlash asosida ta’lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oldindan ko‘rish ko‘nikmalariga ega bo‘lgan hamda ta’lim-tarbiya jarayoni subyektlari faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish, muvofiqlashtirish, faolligini ta’minlash yo‘nalishida zaruriy bilim, ko‘nikma va malakalarga ega. Bugungi kunda ta’limda kompetentli yondashuvni amalga oshirishda jahon tajribalariga tayanilmoqda, ularni mamlakatimiz an’anaviy ta’lim sharoitlari hamda uning ehtiyojlariga moslashtirilmoqda. “Kompetentlilik tushunchasi jahon ta’limi tajribalarida o‘z ma’nosida markaziy bo‘g‘in sifatida tushuniladi – bunda kompetentlilik, birinchidan, ta’lim o‘z tarkibida intellektual va ta’limni tashkil etuvchi malakalarni jamlaydi; ikkinchidan, kompetentlilik tushunchasida ta’lim “natijalaridan shakllanuvchi” ta’lim mazmunining g‘oyaviy interpretatsiyasi yotqizilgan; uchinchidan, tayanch kompetentlik integrativ tabiatga ega bo‘lib, yoki o‘z ichiga keng ma’nodagi madaniyat va faoliyat (axborot, huquqiy va boshqa) sohalariga taalluqli qator bir xil yoki o‘zaro yaqin malaka va bilimlarni jamlaydi”. Har bir pedagog o‘z fani bo‘yicha chuqur bilim berishi uchun, davlat ta’lim standartlarini bajarishi uchun ham kasbiy kompetentlik talab etiladi.

Ana shu maqsadda o‘qituvchilar tomonidan ta’lim jarayonida o‘qitishning zamonaviy metodlarini keng qo‘llash zarurati mavjuddir. O‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llash o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta’lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi. An’anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta’lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta’lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasining ko‘tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta’lim beruvchi tomonidan ta’lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta’lim jarayonida faolligi muttasil rag‘batlantirilib turilishi, o‘quv materialini kichik-kichik bo‘laklarga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo‘naltiruvchi matn, loyiha, rolli o‘yinlar kabi metodlarni qo‘llash va ta’lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Interfaol metodlar deganda – ta’lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta’lim jarayonining markazida ta’lim oluvchi bo‘lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo‘llanilganda ta’lim beruvchi ta’lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta’lim oluvchi esa butun jarayon davomida faol ishtirok etadi. Ta’lim oluvchi markazda bo‘lgan yondoshuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- ta’lim samarasi yuqoriroq bo‘lgan o‘qish-o‘rganish;
- ta’lim oluvchining yuqori darajada rag‘batlantirilishi;
- ilgari orttirilgan bilimning ham e’tiborga olinishi;
- o‘qish shiddatini ta’lim oluvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishi;
- ta’lim oluvchining tashabbuskorligi va mas’uliyatining qo‘llab-quvvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o‘rganilishi;
- ikki tarafdin fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi. [Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H. 2015: 81]

Xulosa. Umuman olganda, darslarni qiziqarli o‘tish pedagoglardan kompetentlik talab etadi. Yaxshi bilimga ega bo‘lgan pedagog darsini qiziqarli o‘tadi. Turli xil zamonaviy metodlarni qo‘llab dars o‘tish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Ta’lim va tarbiya jarayonida bu kabi yangi ped texnologiyalardan foydalanish eng muhim vazifa sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hoshimov K va boshqalar. Pedagogika tarixi //Pedagogika oliy o‘uv yurtlari va dorilfununlar talabalari uchun O‘quv qo‘llanma. - Toshkent, O‘qtuvchi, 1996, - 301-bet.
2. Mahkamov U, Tillaboeva N, Tillaboeva SH. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. T.: 2003 y
3. Usmonboyeva M., To‘rayev A. Kreativ pedagogika asoslari.- Toshkent, 2019.
4. 4. Muslimov N.A. va boshqalar. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. -T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015.
5. Ishmuhamedov R, Abduqodirov A, Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – T.: “Iste’dod”, 2008. – 180 b.
6. Muslimov N. va boshqalar. Kasb ta’limi pedagoglarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2013. 128 b.
7. Nizomxonov S.A., Madaminov I. Pedagogning kasbiy faoliyatida axborot kommunikativ kompetentlikni oshirish yo‘llari. // Zamonaviy ta’lim» jurnali, 2014,